

Т.В. Грушева

кандидат історичних наук, доцент
Запорізький національний університет

МІЖКОНФЕСІЙНІ ВЗАЄМИНИ ПРОТЕСТАНТИЗМУ ТА ПРАВОСЛАВ'Я В СУЧАСНІЙ УКРАЇНІ

Протягом тисячоліття християнство є символом українського народу, але в силу історичної долі в Україні не склалася єдина релігійна традиція: крім православ'я, набула поширення греко-католицька церква та розповсюдився протестантський рух. Разом із язичництвом всі ці релігійні напрямки складають узагальнений вигляд традиційних релігій для українців [1, 339]. Отже, поліконфесійність в Україні є закономірним явищем.

Постатейстичне суспільство характеризує революційний за характером розвиток релігійності населення та екстенсивна розбудова церковної мережі. Зі здобуттям Україною незалежності релігійні об'єднання отримали не лише можливість реєстрації, а й реальну змогу відкрито проводити місійну і благодійну роботу, чим зміцнили ряди віруючих. За офіційними підрахунками, на початку XXI ст. релігійну мережу країни репрезентували: 52,4% — православні церкви (12 843 парафій), 26,9% протестантські церкви і союзи (6 579 громад), 13,5% — Українська греко-католицька церква (3 317 парафій), 3,3% — Римо-католицька церква (807 костьолів) [2, 53]. Щоправда, протестантські церкви в Україні об'єднують невелике число послідовників. Але інституційне становлення, участь у суспільно-політичних відносинах перетворили пізньопротестантські громади на впливовий фактор духовного життя сучасної України.

Напруженість міжконфесійних взаємин вимагає аналізу, додаткового всебічного дослідження джерел конфлікту для визначення перспектив подальшого розвитку. Конфесійна ситуація в Україні — це, витвір національної релігійної традиції, проміжний підсумок ходу історичних подій, розвитку духовної традиції; а також прояв сучасного соціально-економічного рівня країни та державної політики щодо релігії. Міжконфесійні колізії сучасної України мають глибокі джерела: у XX ст. різниця лише між християнськими напрямками була культовою, обрядовою, національною та історичною.

Взаємини між православ'ям і протестантизмом можна визначити як напружені. Така ситуація породжена наступними можливими причинами: по-перше, у постатейстичному суспільстві об'єктивно склався значний прошарок населення, який не визначився з власною церковною приналежністю. Широка проповідницька діяльність християн призвела до того, що сучасні церкви в Україні опинилися в умовах конкуренції.

По-друге, з боку православ'я постійно звучить відчутна критика протестантів як єретиків та “сектантів”, а також звинувачення у примітивізмі проповідницької діяльності. Протестанти виступають проти консервативності православної церкви. Такі закиди є традиційними.

Прикладом взаємин протестантів із православною церквою в Україні може бути історія пізньопротестантського напрямку п'ятидесятництва. Представники цього культу з'явилися в Україні в 20-х рр. ХХ ст. Течії баптистів, єговістів, адвентистів, євангельських християн та менонітів на той час мали вже певну традицію на теренах нашої країни.

З часу появи в Україні п'ятидесятництва керівні органи помітили, що відхід з православ'я у сектантство є незначним, лише контингент сектантів переходив з однієї течії до іншої. Сектанти не вели ніякої пропаганди проти православ'я і в той же час не входили з останнім у спілкування [3, 11]. Між сектантами та православною церквою склалася ситуація “військового нейтралітету”. На думку представників органів влади того часу, ріст сектантства у 20-і рр. був викликаний, з одного боку, послабленням православ'я (припиненням місіонерської роботи православної церкви, значним погіршенням правового становища духовенства та рівня його духовного виховання, відсутністю “живої проповіді” з боку православ'я), з іншого — привабливими елементами релігійної системи самих сектантів (організованість, наполегливість в досягненні своєї мети, відсутність пороків — пияцтва, крадіжок — серед членів сект; прагнення до оживлення релігії на протилежність консерватизму православ'я, участь кожного в житті громади, культурно-господарські успіхи протестантських громад; соціально-політичні гасла з закликом до братства, рівності тощо) [3, 22-23].

Отже, відчуження відносин між цими християнськими напрямками є традиційним.

По-третє, надмірна політизація церковної сфери та втручання держави у внутрішнє життя церков. Бажання використати авторитет церкви в політичних інтересах призводить до маніпулювання поведінкою віруючих за допомогою релігійного впливу. Очевидним є факт, що втручання політичних сил у релігійні справи може призвести до втрати церквами консолідуючої ролі у суспільстві.

По-четверте, автономізація різноманітних течій християнства в Україні, небажання йти на поступки.

Сьогодні є наявним поділ християн України на “ми” та “вони”, що не сприяє суспільній згоді, поглиблює непорозуміння у християнському світі України та не дозволяє церкві виконати роль морального регулятора в суспільстві, хоча церковні ієрархи й роблять заклики щодо примирення та несприйняття силових дій у міжконфесійних взаємовідносинах. Проте церкви дотримуються принципів нейтралітету у

відносинах, а міжконфесійна ситуація не переходить межі відкритого конфлікту.

Аналіз конфесійної карти України дозволяє зробити висновок про те, що протестанти зайняли певну нішу в релігійному середовищі України та є представниками традиційних для України релігійних напрямків. Сьогодні вони визначились зі своєю позицією щодо суспільного життя. Соціальна герметизація залишається в минулому. Українськими протестантами зроблено вибір на користь соціальної активності. Разом вони утворюють певний рух милосердя, орієнтуються на національні інтереси країни, повільно відмовляються від космополітичних поглядів, пропагують здоровий спосіб життя. Таке бачення соціальної гармонії сприяє привабливості даної церкви.

За визначенням Відділення релігієзнавства Інституту філософії України “православ'ю Українському”, окрім інших, притаманні такі риси, як порівняно висока віротерпимість, відкритість іншим релігійним системам, гуманізм [1, 255-256]. Сьогоднішня православна церква в Україні має всі шанси вирішити проблеми міжправославних колізій, позбутися штучної політизації, стати на заваді процесу деконсолідації суспільства. Толерантність у поліконфесійних взаєминах передбачає подолання нетерпимості до “інакшого” в релігійній сфері, визнання права кожного на власну духовну істину.

Претензії релігійних конфесій на богообраність, виключність, досконалий світогляд — шлях до поглиблення міжконфесійного конфлікту. Необхідно усвідомити, що тиск та ворожість ніколи не приводили до його вирішення. Духовна автономність релігійних напрямків не сприяє суспільній згоді, а змагання за істинно християнський спосіб життя може лише поглибити рівень конфліктності у ситуації, що склалася. Конформізм суспільства, радикальна позиція церков можуть призвести до того, що традиційний для України релігійний деномінаціоналізм сягне рівня духовної анархії. Тож метою всіх церков повинна стати гармонізація релігійного життя України, і тоді релігія буде спроможною виконати функцію духовного інтегратора суспільства, а міжцерковний діалог стане не майбутнім ідеалом, а сьогоденною реальністю.

Примітки

1. Релігієзнавчий словник / За ред. проф. А. Колодного і Б. Лобовика. — К., 1996.
2. Васьковський В. Розвиток релігійної мережі в Україні: 2000 рік // Національна безпека і оборона. — 2001. — № 3. — С. 52-56.
3. ЦДАГО України. — Ф. Р-1. — Оп. 20. — Спр. 2007.

СПИСОК СКОРОЧЕНЬ

ГАЗО	Государственный архив Житомирской области
ГАОО	Государственный архив Одесской области
ДАМК	Державний архів м. Києва
ДАПО	Державний архів Полтавської області
ДАЧО	Державний архів Черкаської області
ЗНТШ	Записки Наукового товариства ім. Шевченка
ІР НБУВ	Інститут рукопису Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського НАНУ
КУЛ	Католицький університет у м. Любліні
ПЕВ	Подольские епархиальные ведомости
РГИА	Российский государственный исторический архив (Санкт-Петербург)
УІЖ	Український історичний журнал
ЦДАВО України (ЦГАВО Украины)	Центральний державний архів вищих органів влади та управління України (Центральный государственный архив высших органов власти и управления Украины)
ЦДАГО	України Центральний державний архів громадських об'єднань України
ЦДІАК України (ЦГИАК Украины)	Центральний державний історичний архів України в м. Києві (Центральный государственный исторический архив Украины в г. Киеве)

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

AKADEMIA IM. JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIE

**ПРАВОСЛАВ'Я – НАУКА – СУСПІЛЬСТВО:
ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ**

На пошану київського митрополита Євгенія (Болховітінова)

*Матеріали П'ятої Міжнародної наукової конференції
(24–25 травня 2007 р.)*

КИЇВ–2008

ББК 86.372я43
П68

Православ'я — наука — суспільство: питання взаємодії.
Матеріали П'ятої Міжнародної наукової конференції (24–25 травня 2007 р.)

Рецензенти:

Казмирчук Г.Д., доктор історичних наук, професор, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Казакевич Г.М., кандидат історичних наук, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Редакційна рада:

Кролевець Сергій Павлович, Генеральний директор Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника, заслужений працівник культури України — голова

Колпакова Валентина Михайлівна, заступник Генерального директора Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника з наукової роботи, заслужений працівник культури України — співголова

Ластовський Валерій Васильович, доктор історичних наук, доцент — відповідальний науковий редактор

Масненко Віталій Васильович, доктор історичних наук, професор, проректор з наукової роботи Черкаського національного університету ім. Б. Хмельницького

Melnyk Marek, profesor doktor habilitowany, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Moraviec Norbert, doktor, Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie

Крайній Костянтин Костянтинович, кандидат історичних наук — відповідальний за випуск

Рекомендовано до друку Вченою радою НКПІКЗ
Протокол № 3 від 11.10.2007 р.

Відповідальність за достовірність інформації несуть автори

ISBN 978-966-651-569-1

© Національний Києво-Печерський
історико-культурний заповідник, 2008
© Автори статей, 2008

ЗМІСТ

Історіографія і джерелознавство

Колесник О.В.	До питання архітекtonіки часопису “Полтавские епархиальные ведомости”	5
Петренко І.М.	Функціонування церковнопарафіяльних шкіл у Лівобережній Україні наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст.: дорадянська історіографія питання	9
Ясинецька Л.В.	“Подільські епархіальні відомості” як джерело вивчення міжконфесійних стосунків старообрядців і офіційної православної церкви в 40–60-х рр. ХІХ ст. на прикладі Куренівського старообрядницького монастиря	13
Фуркало В.С.	Богословська спадщина професора Київської духовної академії В.Ф. Певницького	17
Крайня О.О.	Дослідження біографії ігумені Вознесенського Печерського монастиря Марії Магдалини (Мазепи) професором В. Бідновим	21
Дроздова О.В.	До питання історико-краєзнавчої та книговидавничої діяльності церковних закладів Полтавщини доби Центральної Ради	27
Тригуб О.П.	Документи фондів КП(б)У як джерело до історії РПЦ 20-х рр. ХХ ст.	30
Norbert Morawiec	Між політичною коректністю та конфесійною окремішністю (Уніонізація в польської історіографії міжвоєнного двадцятиліття як дослідницька проблема)	35
Marek Melnyk	Синтезоване опрацювання історії Греко-Католицької церкви в польських підручниках історії церкви (1945–1989)	44
Beata Urbanowicz	Miedzy wiara a polityczna ideologia. Postać Bohdana Chmielnickiego w wybranych polskich podręcznikach historii (1918–1997)	63

Історія церкви

Масненко В.В.	Релігійно-конфесійна мотивація Переяславської угоди 1654 р. у тогочасній українській та московській опінії	75
Гейда О.С.	Митрополит без митрополії: спроба відновлення незалежної Української Православної Церкви (90-ті рр. ХVІІ ст.)	88
Лиховид Л.В.	Розвиток православ'я на Україні в ХVІІ–ХVІІІ ст.	93
Прокоп'юк О.Б.	Митрополит Арсеній (Могилянський): спроби реформування духовної консисторії	97
Губицький Л.В.	Взаємовідносини кріпаків із священно- та церковнослужителями на Правобережній Україні у першій половині ХІХ ст.	102
Коптюх Ю.В., Ховрич С.М.	Заходи Синоду та епархіального і парафіяльного керівництва, спрямовані на подолання негативних вчинків серед представників українського православного кліру у першій половині ХІХ ст.	111

Асауленко О.А.	Полтавський архієрейський дім в контексті історії повсякдення XIX ст.	116
Кухарева Н.М.	Просвітитель Галицької Русі	120
Драч О.О.	Діяльність духовенства Наддніпрянщини у шкільній справі в оцінках сучасників (друга половина XIX ст.)	126
Шамара С.О.	Конфесійний розподіл сільського населення губернії Наддніпрянщини в світлі перепису 1897 р.	131
Кузнець Т.В.	Протоієрей Леонтій Гримальський в національно-духовному житті кінця XIX – початку XX ст.	136
Онiпко Т.В.	Благодійники Сампсоніївської церкви на полі Полтавської битви: голова сестринського братства Марія Костянтинівна Прохорова	141
Колосова О.О.	Позиція українських та російських кіл щодо анафеми І. Мазепи в контексті формування української національно-релігійної ідентичності в добу Гетьманату 1918 р.	146
Александров И.В.	Насаждение органами советской власти обновленческого раскола в Вольнской епархии 1922–1926 гг.	151
Пащенко В.О.	Злочин проти культури, або як компартійна влада знищувала Києво-Печерську лавру	157
Тєвікова О.В.	Релігійна активність населення Полтавської області в умовах антирелігійної кампанії 1958–1962 рр.	161
Грушева Т.В.	Міжконфесійні взаємини протестантизму та православ'я в сучасній Україні	166
Beata Urbanowicz	Historia Cerkwі w Czestochowie	169
Костюк Н.В.	Зародження та значення церковного співу в православному богослужінні	176
Право і церква		
Бальжик И.А.	История преподавания церковного права в Новороссийском университете	180
Братко Н.Д.	Правові засади функціонування Української автокефальної православної церкви 1920-х рр.	183
Романюк І.М.	Історико-правові відносини радянської держави і християнської церкви у 1917 – на початку 60-х рр. XX ст.	187
Єфремова Н.В.	Православные традиции взаимоотношений Церкви и государства: история и современность	191
Крестовська Н.М.	Дитина в контексті світського та церковного права	198
Ластовський В.В.	Поняття “монастир” і сучасна наука	202
Львова О.Л.	Вплив релігії та церкви на механізм реалізації прав і свобод людини	208
Міма І.В.	Функції релігійних норм у регулюванні суспільних відносин	213
Толкачова Н.Є.	Право та його розуміння в політико-правовому трактаті київського митрополита Іларіона “Слово про Закон і Благодать”	218

Наукове видання

**ПРАВОСЛАВ'Я – НАУКА – СУСПІЛЬСТВО:
ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ**

Матеріали П'ятої Міжнародної наукової конференції
24–25 травня 2007 р.

Редагування, коректура
Т. Белоусової, Г. Ляшко, В. Рекеди, Н. Свешнікової
Макет обкладинки
Л. Демірської
Комп'ютерна верстка
Л. Єгорової

Наша адреса:
01015, Україна
м. Київ, вул. Івана Мазепи, 21, корп. 8.
тел. (044) 280-46-48
E-mail: lavra5@adsl.com.ua
www.kplavra.kiev.ua

Підписано до друку 23.04.2008 р. Формат 60x84/16. Друк офсетний.
Папір офсетний. Ум. друк. арк. 13,02. Об.-вид. арк. 12,52.
Наклад 300 прим. Зам. 8-358

Віддруковано в друкарні “Видавництво “Фенікс”
03680, м. Київ, вул. Шутова, 136.
Св-во ДК 271 від 07.12.2000 р.

П 68 **Православ'я – наука – суспільство: питання взаємодії.** Матеріали П'ятої Міжнародної наукової конференції (24–25 травня 2007 р.) / Нац. Києво-Печер. іст.-культ. заповідник, Академія ім. Яна Длугоша, м. Ченстохов; Ред. рада: Кралеvecь С.П. (голова) та ін. – К.: НКПІКЗ, Фенікс, 2008. – 224 с.

ISBN 978-966-651-569-1

До збірника увійшли доповіді, прочитані в процесі роботи 4-ої міжнародної наукової конференції “Православ'я – наука – суспільство: питання взаємодії”, що проходила 24–25 травня 2007 р. у Національному Києво-Печерському історико-культурному заповіднику. Серед основних тем досліджень – історія християнської церкви, історіографічні проблеми, а також правові аспекти існування і діяльності церкви.

ББК 86.372я43

Національний Києво-Печерський
історико-культурний заповідник

Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie

ПРАВОСЛАВ'Я - НАУКА - СУСПІЛЬСТВО: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

Матеріали П'ятої Міжнародної наукової конференції
(24-25 травня 2007 р.)

КИЇВ-2008